

YURAK QON TOMIR SISTEMASI KASALLIKLARI

Abdurafova Hilola Abdulatif qizi

Beshariq Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi o'qituvchisi

Anotatsiya: Revmatizm etiologiyasi, klinikasi, davosi. Arterial gipertoniya etiologiyasi, klinikasi davosini o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Revmatizm, Arterial gipertoniya, Etiologiya

Revmatizm bu - Yuqumli - allergik kasallik bo'lib, u ko'pincha Yurak-qon tomir sistemasidagi biriktiruchi to'qimalarning yalliqlanib, zararlanishi bilan bog'liq bo'ladi. Bu kasallik har qanday yoshda uchrashi va surunkali kechishi mumkin.

Etiologiya. Revmatizmning rivojlanishida streptokokklar (A-guruxiga mansub q-gemolitik streptokokk) birinchi o'rinni egallaydi. Ko'pincha streptokokk infeksiyasi burun – xalqum doirasini (angina, tonsillit, faringit) zararlaydi. Boshqa etiologik omil, bu-revmatizmning suyak surushi, ya'ni nasldan naslga o'tishidir.

Revmatizmning spesifik ko'rinishi, bu – allergiyaning sustlashgan ko'rinishidir. Auto-allergik jarayon koagulyasiya sistemasining davomlilikiga bilan undan kinin va vazoaktiv aminlarning (gistamin, serotonin) ajralishiga olib keladi, bu esa yallig'lanish uchoqida mikrosirkulyasiyaning bo'zilishiga sabab bo'ladi, oqibatda fagositoz jarayoni tugallanmaydi.

Revmatizmning klinik ko'rinishlari. Revmatizmning klinik ko'rinishi xilma-xildir. Ularning 3 bosqichini aloxida aytib utish maqsadga muvofiq bo'ladi:

1-bosqich organizmning streptokokk infeksiyasi bilan sensibilizasiya holati yo'zaga keladi (kataral yoki lakunar angina, surunkali tonsillitdan so'ng) ning umumiy simptomlari, ya'ni loxaslik, ko'p terlash, artralgiya, bosh og'riqi, subfebrilitet bilan harakterlanadi, qonda streptokokk antigeni, antitela titrining ko'payishi bilan aniqlanishi mumkin.

2-bosqich giperergik reaksiyaning a'zolar klinik simptomatikasi bilan harakterlanadi: revmatik poliartrit, kardit, xoreya yoki ularning aralashgani. Klinik

ko‘rinishning rivojlanishi revmatizm kasalligining boshlanishi deb izoxlanadi. qonda ASL-0, ASG, ASK titrlarining oshishi aniqlanadi;

3-bosqich qaytalanuvchi Yunalish, revmatik jarayonning qaytalanishi bilan harakterlanadi. U biriktiruvchi to‘qimalar va, ayniqsa, zararlangan a'zolarida kechayotgan chuqur immunologik, yallig‘lanish va distrofik jarayonlarni aks ettiradi. Revmatizm kasalligining kechishiga qarab bir necha formalarga bo‘linadi: subklinik forma -kasallikning boshlanishi va kechishi yashirin bo‘ladi. Klinik ko‘rinishi bosh og‘riqi va ishtaxa yo‘qligi, bo‘g‘imlardagi og‘riqlar bilan kechadi. Harorat subfebril, Yurak toni susaygan, taxikardiya ham ko‘zatilishi mumkin. Aniq tashxis faqat klapanlar porogi (nuqsoni) paydo bo‘lganidan so‘ng qo‘yiladi.

O‘tkir forma tusatdan boshlanib, bo‘g‘imlardagi kuchib yuruvchi og‘riq va kardit (ko‘pincha pankardit) ning rivojlanishi bilan ajralib turadi. EChTning oshishi, neytrofil surilish leykositoz, streptolizin -0, a-2 globulinlar titrlarining ko‘payishi ko‘zatiladi. EKG qilinganda Tishchasining o‘zgargani, A-V blokadaning 1-darajasi paydo bo‘lib, ta'sirchanlik buzilishi mumkin.

Xuruj oldi formasi poli- yoki monosiklik kechishi mumkin. Ko‘pincha bu holat 3 oydan 6 oygacha cho‘ziladi. Bu jarayon ko‘p hollarda kasallikning zurayishiga olib keladi.

Revmatizmning klinik ko‘rinishida kardit (endomiokardit), bosh omil sifatida namoyon bo‘lib, ba'zi hollarda juda og‘ir kichadi.

Davosi: odatda, 3 bosqichli davolash qo‘llaniladi:

1) kardiorevmatologik shifoxonada kasallikning aktiv davrini davolash;

2) bemorni poliklinika kardiorevmatologik kabinetlarida yoki shahar tashqarisidagi sanatoriyalarda reabilitasiya tadbirlarini utkazish bilan davolashni davom ettirish;

3) doimiy ko‘p yillik dispanser ko‘zatuvi va poliklinikada profilaktik davolash.

Arterial gipertoniya klinikasi. Gipertoniya kasalligining asosiy belgisi arterial bosimning kutarilishi hisoblanadi. Butun dunyo soqliqni saqlash tashkilotining kardiologiya komiteti gipertoniya da sistolik bosimni 160 mm. s. u. va undan Yuqori , diastolik bosim uchun 100 mm. s. u. dan yuqori bulgan holatini qabul qilgan. qon

bosimining kutarilishi bir qator kasalliklarda ko‘zatiladi; buyrak, endokrin sistemasining shikastlanishi, ateroskleroz, aorta koarktasiyasi, yirik tomirlarning torayishi va x. k.

Bu gipertoniya asosiy simptomatik yoki kasallikdan kelib chiqqan ikkinchi xastalik xisoblanadi. Bu kasallik keng tarqalgan bo‘lib, hamma yoshda uchrashi mumkin. Gipertoniya kasalligini keltirib chiqaruvchi asosiy sabablar: bu - asabiy zuriqishlar bilan bog‘liq bulgan mexnat, ruxiy shikastlanish, ta'sirchan iztirob, xaddan ortiq zuriqish, ruxiyasabiy charchoq, irsiy moyilliklardir.

Klinikasi. qon bosimi darajasi kutarilishi parenximatoz organlarning funksional holati, neyroendokrin sistemasi ishi, gemodinamika, qonning reologik xususiyatlari va boshqalar bilan namoyon bo‘ladi. qon bosimida ko‘pincha qattiq bosh og‘riqidan shikoyat qilinadi. Bu bosh og‘riqi migrenga o‘xshash bo‘lib, uzoq davom etadi va qusish bilan yakunlanadi. Ba'zan bosh og‘riqi tufayli ko‘z oldi qoronqilashadi. Gipertoniyaning asosiy belgilari bosh aylanishi, quloq shanqillashi, Yurak soxasida og‘riq, tez charchash, jismoniy kuchsizlikdan iborat. Gipertoniya kasalligining asoratlari: gipertonik kriz, miokard infarkti, miya qon aylanishining bo‘zilishi, o‘tkir chap qorincha yetishmovchiligi, ko‘z tur pardasi qatlamining kuchishini qayd etish joiz.

Davosi: qon bosimi bor bemor parxez qilishi va osh to‘zini kuniga 4 gr. Gacha iste'mol qilishlari tavsiya etiladi. Ortiqcha vaznlilar ozishi uchun xaftada bir marta parxez qilinadigan kunlar utkazilishi kerak. Chekish va alkogol ichimliklar ichish mumkin emas.

Gipertoniya xastaligining ilk bosqichlarida qon bosimini pasaytiruvchi, ya'ni sedativ dorilar tavsiya etiladi. Xozirgi kunda qon bosimini pasaytiruvchi vositalarning 3 xil turi keng tarqalgan:

- 1) asab sistemalarining simpatik nerv oxirlariga tormozlovchi ta'sir kursatadigan;
- 2) arteriolalarning tekis mushaklarini bushashtiruvchi;

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Terapiya. M. F. Ziyayeva. Toshkent ILM- ZIYO 2007